

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ПЕДАГОГ- ТАРБИЯЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК- ПСИХОЛОГИК МУАММОЛАРИ

М.М.Умарова

Кўкон давлат педагогика институти, Психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198549>

Аннотация. Ушбу мақолада касбий компетентлик мутахассис томонидан алоҳида билим, малакаларнинг эгалланишини эмас, балки ҳар бир мустақил йўналиш бўйича интегратив билимлар ва ҳаракатларнинг ўзлаштирилишини назарда тутиши, компетенция мутахассислик билимларини доимо бойитиб боришни, янги ахборотларни ўрганишни, муҳим ижтимоий талабларни англай олишни, янги маълумотларни излаб топиш, уларни қайта ишлаш ва ўз фаолиятида қўллай билишни тақозо этиши масалалари хусусида сўз юритилган.

Калим сўзлар: касбий-педагогик сифат, билим, кўникма, малакалар, касбий компетентлик сифатлари, назарий билимлар, психологик, методик, инфорацион, креатив, инновацион, коммуникатив, шахсий, технологик, экстремал компетентлик.

Бўлажак мутахассиснинг муайян билим даражаси ва шахсий сифатларига таянган ҳолда ҳосил қилинадиган касбий билим, кўникма ва малакалар мактабгача таълим соҳаси мутахассисларида қатъий ирода, ишонч, болажонлик каби сифатларнинг таркиб топишига ҳам хизмат қилиши лозим. Бўлажак мактабгача таълим соҳаси мутахассиси учун эътиборлилик, боланинг барча хатти-ҳаракатларини назорат қила олиш, у томондан бериладиган саволларнинг моҳиятини аниқ ва тўғри англаш, ўз вақтида жавоб қайтариш, таълим олувчиларга ижобий таъсир кўрсатадиган дидактик вазиятларни ташкил эта олиш каби лаёқатларни ҳосил қилиш муҳим аҳамиятга эга. Бўлажак педагог-тарбиячиларда турли зиддиятлар, қарама-қаршилиқлар вужудга келганда тезкорлик билан қатъий қарорлар қабул қилиш, зиддиятларни бартараф этишга эришиш, вазиятларни танқидий баҳолай олиш, болага нисбатан ишонч, ўзини унинг ўрнига қўя олиш каби касбий кўникмаларни шакллантириш талаб этилади. Педагог-тарбиячилар ўз фаолиятлари давомида ҳамкасблари ва болалар жамоаси орасида соғлом муҳитни вужудга келтира олишлари, жамоада обрў қозонишлари керак.

Бўлажак педагог-тарбиячилар, биринчи навбатда, ижодкор, кенг тасаввур, дунёқараш ва тафаккур, кучли хотира, юқори даражада ҳиссий ўз-ўзини бошқариш лаёқатига эга бўлишлари зарур. Бўлажак мактабгача таълим ташкилотлари педагогларида бундай сифатларнинг ҳосил бўлишида аудиториядаги ўқув жараёни билан бир қаторда педагогик амалиёт ҳам муҳим ўрин эгаллайди. Талабаларнинг педагогик амалиётда фаол иштирок этишлари, тажрибали методистлар ва тарбиячиларнинг иш фаолиятлари билан танишишлари, улардан касбий маҳорат сирларини ўрганишлари истиқболда ўз педагогик фаолиятларини самарали ташкил этишлари учун зарур ҳисобланади. Бўлажак педагог-тарбиячиларнинг илғор тажрибаларни ўрганишлари уларнинг ўз касбий ривожланиш даражаларини объектив баҳолашлари, мавжуд бўшлиқларни ўз вақтида кўра олишларига кўмаклашади.

Бўлажак педагог-тарбиячилар касбий ривожланишларини таъминлашга йўналтирилган педагогик жараёни ташкил этишда талабаларнинг мавжуд билимлари, касбий майллари, эҳтиёжларини ўрганиш лозим.

Бўлажак педагог-тарбиячиларда касбий шаклланиш жараёни коммуникатив кўникмалар ва педагогик маҳоратни эгаллашдан бошланади. Бўлажак педагог-тарбиячиларнинг касбий тайёргарлигини таъминлашга хизмат қиладиган билимларни уларга тақдим этишда замонавий ёндашувлар, концепцияларга таяниш лозим. Шунга кўра, бўлажак педагог-тарбиячиларга замонавий касбий билимларни тақдим этишда халқаро тажрибаларни ҳам алоҳида ҳисобга олиш керак. Чунки мактабгача таълимнинг бугунги кунги тараққиёт даражаси, уни таъминловчи педагогик-психологик билимларни ўзлаштирмасдан туриб, етук мутахассис бўлиш мумкин эмас.

Бўлажак педагог-тарбиячиларни истиқболдаги касбий фаолиятга тайёрлашда аجدодларимизнинг бола таълим-тарбиясига оид бой меросидан ҳам фойдаланиш талаб этилади. Чунки аجدодларимиз меросидан ҳар бир инсонни қадрлаш, ўсиб келаётган ёш авлод дунёқарашини шакллантириш, ёшларни ўз касбини сидқидилдан севишга ўргатиш соҳасидаги педагогик таълимотларни ўрганиш мумкин. Бундай таълимотлар бўлажак педагог-тарбиячиларни касбий фаолиятга тайёрлашда назарий-методологик асос сифатида хизмат қилади.

Бўлажак педагог-тарбиячи ўз касбини чуқур ўзлаштириши, педагогик жараёнларни самарали бошқариш санъатини эгаллаши лозим. Бунинг учун у болаларда янги билимлар ва кўникмалар ҳосил қилиши, уларнинг ранг-баранг фаолиятлари, билиш жараёнларини самарали бошқариш маҳоратини эгаллаши керак. У, биринчи навбатда, тарбияланувчилар орасида жамоани шакллантириши, уларни машғулотларга жалб қила билиши, касбий кўникмаларидан ўз ўрнида фойдалана олиши талаб қилинади.

Педагог-тарбиячининг муҳим сифатларидан бири болаларни севишдир. Болаларни севиш тарбиячиларга уларда муайян кўникмаларни осонгина шакллантириш имконини беради. Бола қалбига йўл топиш, у билан самимий мулоқотга киришиш, уни ҳар томонлама ривожлантириш таълим жараёнига тайёрлашда тарбиячиларга қулайлик туғдиради.

Педагогик амалиёт жараёнида бўлажак педагог-тарбиячилар машғулотлар мазмунини болаларга тушунарли тарзда баён этиши, уларни мустақил фикрлаш, фаолликка ўргатиши, қийин топшириқларни осон баён қилиш усулларини топиши, болалар билан осонгина мулоқот ўрната олиши, мактабгача таълим педагогикаси ва психологиясига оид манбалар билан танишиши, улар устида ишлай олиши, ўзининг касбий ривожланиши йўлида мустақил билим олиши, тарбияланувчиларнинг психологик ҳолатини ҳис эта олиши, уларнинг қалбини забт эта олиши, эртак ва топишмоқларни болаларга жонли, образли ўқиб бера олиши лозим. Шу билан бир қаторда, тарбияланувчиларга педагогик таъсир кўрсатиш воситалари, усуллари ва методларини пухта эгаллаган бўлиши зарур.

Бўлажак педагог-тарбиячиларда касбий ривожланишни таъминлаш, уларни педагогик жараёнларни самарали бошқаришга ўргатиш учун мустақил билим олиш кўникмаларини мустаҳкамлашга эришиш лозим. Замонавий педагог-тарбиячи қуйидаги касбий сифатларга эга бўлиши керак:

- Назарий-эмпирик фикрлаш;
- Турли мураккаблик даражасига эга бўлган касбий масалаларни ечишга интилиш;
- Креатив фикрлаш тажрибасига эга бўлиш;

- Педагогик ҳодисаларни таҳлил қилиш ва уларга объектив ёндашиш;
- Амалга ошириладиган педагогик ҳаракатларнинг аниқлигини таъминлаш;
- Мантиқий, изчил хулосалар чиқариш;
- Аниқ педагогик тафаккурга эга бўлиш;
- Мактабгача таълим жараёнида таълим-тарбия воситаларидан самарали фойдаланишга интилиш;
- Педагогик жараёнларда ўзига хос фикрлаш операцияларини бажара олиш кабилар.

Замонавий мактабгача таълимда педагогик жараёнларнинг сифати ва самарадорлигини таъминлашга интилиш муҳим аҳамиятга эга. Мактабгача таълим соҳасидаги ислохотларнинг самарадорлигини таъминлашда педагог-тарбиячиларнинг касбий маҳорати, бошқарувчилик салоҳияти алоҳида аҳамиятга эга. Бўлажак педагог-тарбиячиларга ғоявий-сиёсий билимларни тақдим этиш жараёнида касбий компетенцияларнинг шаклланишига эришиш талаб қилинмоқда. Мактабгача таълимни ривожлантириш билан боғлиқ талаб ва эҳтиёжлар асосида маҳоратли педагог-тарбиячиларни тайёрлаш уларда касбий қизиқиш, эҳтиёж ва лаёқатларни шакллантириш орқали амалга ошади.

Мактабгача таълим ташкилотлари бўлажак педагог-тарбиячилари ўз фаолиятларида муваффақиятга эришишлари учун, олий педагогик таълим жараёнида касбий маҳорат, педагогликка хос сифатларни эгаллаши талаб этилади.

Педагог-тарбиячининг одоби тарбияланувчиларда тўғри хулқ-атворни шакллантиришга асос бўлади, чунки у ўз одоби билан тарбияланувчилар учун жонли намуна бўла олади. Шунинг учун ҳам бўлажак педагог-тарбиячилар маънавий жиҳатдан юксак, педагогик одоб сирларини чуқур ўрганган бўлишлари керак. Педагог-тарбиячи болаларга кўп танбех бермаслиги, балки ижобий таъсир кўрсата олиши лозим. Улар тарбияланувчиларнинг хулқ-атворидаги камчиликларининг келиб чиқиш сабабларини чидам билан аниқлаб, уларни бартараф этиш йўллари излаб топишлари муҳим аҳамиятга эга. Бола хулқ-атворидаги камчиликлар сабабини билмаслик натижасида педагог-тарбиячилар аксарият ҳолларда юзаки, ноҳолис баҳо бериб, асоссиз тарзда совуқ муносабатда бўладилар.

Педагог-тарбиячилар тарбиявий ишларни олиб боришда фақат тарбияланувчиларнинг ёш хусусиятларинигина эмас, уларнинг индивидуаллигини ҳам ҳисобга олишлари зарур. Болалар ўз хулқи, характери, майллари билан ажралиб туради. Яна шуни таъкидлаш жоизки, баъзи болалар катталар таъсирига тез берилса, айримларида бу жараён анча мураккаб кечади. Айрим тарбияланувчиларга ишонч билдириб, илтимос билан мурожаат қилганда топширилган ишни астойдил, диққат - эътибор билан бажарса, бошқаларига эса буйруқ оҳанги тезроқ таъсир этади.

Болалар ўртасида бир хил хатти-ҳаракат турли хил сабаб, натижаларни келтириб чиқариши мумкин. Бу баъзи болаларда тартиб-интизомнинг тасодифий бузилишига олиб келса, бошқа бирларида доимий тарзда интизомсизликнинг рўй беришига сабаб бўлади. Бундай жараёнларда бўлажак педагог-тарбиячилардан пухта педагогик-психологик билим ҳамда касбий кўникма ва малакага эга бўлишлари талаб этилади. Бўлажак педагог-тарбиячиларнинг машғулотларни оқилона ташкил эта билишлари тарбияланувчиларда ижобий сифатларнинг шаклланишига кенг йўл очади.

Бўлажак педагог-тарбиячиларни мактабгача таълим жараёнини бошқаришга тайёрлаш тизимини ўрганиш, ушбу йўналишдаги адабиётларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш, амалиётдаги аҳволни ўрганиш натижасида бўлажак педагог-тарбиячиларнинг касбий сифатларини ривожлантириш зарурияти кучайганлигини кўрсатди.

REFERENCES

1. Хушназарова М.Н. Мактабгача таълимни модернизациялаш жараёнида педагог-тарбиячилар ва бошқарув кадрларни тайёрлашнинг назарий асослари: //Монография.- Тошкент:Иновацион ривожланиш нашриёт матбаа уйи, 2020.-108 б.
2. Хушназарова М.Н. Бўлажак педагогларни мактабгача таълим жараёнини лойиҳалаш ва бошқаришга тайёрлаш жараёнининг мазмуни:// Методик қўлланма.- Тошкент:Иновацион ривожланиш нашриёт матбаа уйи, 2020. - 44б.
3. Хушназарова М.Н.The education system of developed countries : Услубий қўлланма.- Тошкент: ТДПУ, 2014.-46б.
4. Хушназарова М.Н.Мактабгача таълим тизимини модернизациялаш ва уни замонавий талаблар асосида бошқаришнинг ўзига хос жиҳатлари// Замонавий таълим.- Тошкент,2020.-№3(88)- Б.64-69.
5. Хушназарова М.Н.Особенности управления дошкольной организацией в современных условиях//Муғаллим ҳем узликсиз билимлендириў.-Некис,-2020. - № 3-Б.152-154.
6. Хушназарова М.Н. Preparation of preschool future specialists for innovation professionalism// Journal of Critical Reviews.-2020.Vol 7. Issue 2. 252-253.
7. Хушназарова М.Н. Бўлажак педагог-тарбиячиларнинг касбий лаёқатини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари//ТДПУ Илмий ахборотлари.-2020.-№3-Б.161-166.
8. Хушназарова М.Н.Основные направления на научно-методического управления дошкольными образовательными организациями//Monografia Pokonferencyjna.- Краков,2020.-№ 27-Б.200-203.